
Música en el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Infantil

Andrés Fabian Sepúlveda Rojas

Universidad de Granada

andres.9508@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9782-9482>

Fecha

Publicado: 22-10-2024

Cómo citar este trabajo

Sepúlveda, A. (2024). Música en el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Infantil. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 1(1), 43-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968074>

Artículos originales

RIEM, 1(1), 43-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968074>
Sepúlveda, A. (2024). Música en el desarrollo psicomotor en niños y niñas en...

La música ha ingresado en el mundo de los niños con sus diversos movimientos, sonidos, matices y colores donde el ritmo musical ingresa en este mundo con gran potencia el cual es un componente vital de la música que respecta a la división temporal de la música (Mazeed, 2022).

Corporizar el ritmo brinda integración sensorial interconectando la música a través de los sentidos, dando respuesta a las capacidades humanas de sincronizar la salida motora con la entrada sensorial cuando se realizan actividades sensoriomotoras como bailar o nadar en sincronización con otras personas (Álamos y Tejada, 2020).

Es de vital importancia detectar las destrezas psicomotoras tardías identificando habilidades cognitivas, pensamiento crítico, resolución de problemas que son potencializadas durante diversas etapas de su desarrollo; haciendo hincapié en la relación con los procesos cognitivos y del lenguaje (Lovison et al., 2021); Herramientas como *el arrete rítmico*, mejora el desarrollo psicomotor vinculando movimientos enlazados a señales rítmicas, optimizando la realización de movimientos en beneficio de la música (Marinšek y Denac, 2020).

El ritmo musical desarrolla las capacidades cognitivas mejorando la creatividad y el desempeño en la elaboración de tareas. Realizar audiciones musicales o interpretar un instrumento, estimula a la creación de nuevas conexiones neuronales aumentando la capacidad de memorizar fortaleciendo el aprendizaje (Sabando y Bolívar, 2020). Es así como la música cumple con diversas funciones cognitivas las cuales desarrollan habilidades psicomotoras que promueven la creatividad desde la conexión de las sensaciones y el intercambio de emociones (Soykunt y Gorgoretti, 2019). Es de este modo, como las zonas motoras del cerebro humano se activan en el momento en el que se llevan a cabo ejercicios de ritmos, fundamentales para el desarrollo motriz de las personas (Benítez, 2017). Se debe resaltar el aprendizaje cooperativo en educación física ya que predispone a los estudiantes a lograr avance en interacción, responsabilidad, mayor tolerancia y respeto frente a sus compañeros de equipo mejorando sus habilidades de comunicación hacia sus compañeros (Cuesta et al., 2016).

Se investigaría sobre el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Infantil de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Melilla, tomando muestras a través de una lista de control donde identificaremos su desarrollo en actividades de expresión corporal durante las sesiones de baile trabajadas en clase.

Referencias

- Álamos, J. y Tejada, J. *Interrelaciones entre acción y cognición. Aportaciones de la neurociencia a la educación rítmico-musical*. OPUS, [s.l.], v. 26, n. 2, p. 1-21, out. 2020. ISSN 15177017. Disponible em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2020b2606>>. Acesso em: 14 jan. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2020b2606>.
- Benítez, M. A., Abrahan, V. M. D., & Justel, N. R. (2017). *Benefits of Music Training in Child Development: A Systematic Review*. *Revista Internacional de Educación Musical*, 5(1), 61–69. <https://doi.org/10.12967/RIEM-2017-5-p061-069>
- Cuesta Cañadas, Cristina, Prieto Ayuso, Alejandro, Gómez Barreto, Isabel María, Barrera, María Ximena, & Gil Madrona, Pedro. (2016). *La Contribución de los Juegos Cooperativos a la Mejora Psicomotriz en Niños de Educación Infantil*. *Paradigma*, 37(1), 99-134. Recuperado en 14 de enero de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512016000100007&lng=es&tlng=es.
- Lovison, Keli et al. *The influence of the quality in daycare environments on children's motor development between six to 15 months old*. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil* [online]. 2021, v. 21, n. 03 [Accessed 14 January 2023], pp. 829-836. Available from: <<https://doi.org/10.1590/1806-93042021000300006>>. Epub 25 Oct 2021. ISSN 1806-9304. <https://doi.org/10.1590/1806-93042021000300006>.
- Mazeed, H. *Un programa para desarrollar algunas habilidades motoras para niños con síndrome de Down usando música*. *IJEC* (2022). <https://doi.org/10.1007/s13158-022-00338-7>
- Marinšek, M., Denac, O. *Los efectos de un programa integrado en el desarrollo de habilidades de movimiento fundamentales y habilidades rítmicas en la primera infancia*. *Early Childhood Educ J* 48, 751–758 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01042-8>
- Soykunt, N., & Gorgoretti, B. (2019). *Views of Music Teachers on Psycho-Motor Activities*. *Journal of History Culture and Art Research*, 8(1), 100-110. doi: <http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1769>
- Strooband, KFB, Howard, SJ, Okely, AD et al. *Validez y confiabilidad de una evaluación de motricidad fina para niños en edad preescolar*. *Educación Infantil J* (2022). <https://doi.org/10.1007/s10643-022-01336-z>